

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИНТЕРПРЕТАЦИИ МЫСЛИТЕЛЕЙ СРЕДНЕВЕКОВОГО ВОСТОКА

Файзуллаева Зебунисо Буходировна

доктор философии (PhD) по педагогическим наукам,
и.о.доцента кафедры «Общая педагогика» ТГПУ им.Низами

E-mail: zebuniso-FZ@yandex.ru

Аннотация. В статье представлены данные относительно сущности понятия STEAM-образования как современной образовательной технологии. На основе идей и личной биографии Восточных мыслителей, ретроспективного анализа их теории и практики по применению элементов интегративной технологии анализируется эффективность использования педагогической технологии STEAM в современном образовании.

Ключевые слова: модели образования, образовательная технология, зарождение STEAM, духовный потенциал, повышение квалификации учителей.

MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN THE INTERPRETATION OF THINKERS OF THE MEDIEVAL EAST

Annotation. The article presents data regarding the essence of the concept of STEAM education as a modern educational technology. Based on the ideas and personal biography of Eastern thinkers, a retrospective analysis of their theory and practice in the use of elements of integrative technology, the effectiveness of using STEAM pedagogical technology in modern education is analyzed.

Keywords: educational models, educational technology, the emergence of

STEAM, spiritual potential, teacher training.

Современное образование под влиянием меняющихся жизненных потребностей и научно-технического прогресса вносит в процесс обучения определенные изменения, ищет новые пути и средства для повышения эффективности процесса образования и воспитания. В связи с этим, меняются приоритеты образования: разрабатываются новые модели, методики и подходы, достижения научно-технического прогресса становятся частью обучения.

Одним из новых моделей образования, которые внес определенные коррективы в качество образования является STEM (science, technology, engineering and mathematics) образование. STEM включает в себя естественные науки, технологию, инженерию и математику, параллельно изучая названные академические дисциплины в процессе обучения.

Эта новая образовательная технология используется как инструмент исследовательских компетенций, критического мышления и навыков работы в группе и состоит из четырех принципов:

1. Проектный формат организации учебного процесса, при которой учащиеся, объединившись в группы приобретают знания и умения в процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся заданий – проектов, учебных задач.

2. Практическая направленность учебного процесса, результат которых может быть использован для нужд семьи, класса, школы, вуза, предприятия, города и т. д.;

3. Интегративный подход к обучению: учебные задачи конструируются таким образом, что для их решения необходимо использование знаний сразу нескольких учебных дисциплин. Это синтез отраслевых научных знаний для общего школьного и высшего образования.

4. Получение практических навыков и развитие soft skills (гибкие навыки, которые помогают решать жизненные задачи и работать с другими людьми).

Цель STEM-подхода в образовании – это преодоление оторванности, которая наблюдается в традиционной теории и практики образования, и построение связи между учебными дисциплинами.

Новая аббревиатура и концепция – STEAM (science, technology, engineering, arts and mathematics) была принята после того, как появилась необходимость в креативной индустрии (особый сектор экономики, основанный на продаже товаров и услуг, являющихся результатом интеллектуальной деятельности). В США, в рамках креативных индустрий было создано свыше 30 млн рабочих мест. Такая необходимость привела к трансформации STEM-концепции: к синтезу науки, технологии, инженерии и математики, куда добавился пятый компонент – Art (искусство).

Кроме известных предметов STEM и STEAM, существуют STEMM и STREAM обучения, созданные на основе 4 основных базовых предметов с добавлением музыки и чтения: STEMM – наука, технология, инженерия, музыка и математика, STREAM – наука, технология, инженерия, чтение и математика.

STEM-предметы и технологии дают ясные решения для прикладных задач, развивают умение находить выход в состоянии неопределенности, неоднозначности и двусмысленности, позволяют совершенствовать вербальные и невербальные навыки обучающихся, развивать их критическое мышление, учить их открытости к восприятию других людей, понимать социокультурную ситуацию. Реализация подхода STEM осуществима на всех уровнях образования – от дошкольного до профессионального.

Основной характеристикой этой системы обучения является

практическое обучение, во время которого учащиеся или студенты учатся и работают в реальном режиме, проводя эксперименты.

В образовательных учреждениях для реализации такой модели цифровые компетенции, командная работа и процессы принятия решений должны быть интегрированы в учебную программу каждого предмета. Кроме этого, учебные концепции должны сочетаться с игровыми практиками. Такая игровая методология называется **геймификацией** (использование игровых элементов, экспериментов и механик в любом неигровом контексте: в бизнесе, быту, образовании и т.д.) и направлена на преобразование академических ситуаций, в игровые ситуации, чтобы больше мотивировать учащихся и студентов.

Например, школы Best Schools в Испании в процессе занятий прилагают все усилия, чтобы предоставить учащимся неограниченный доступ к различным источникам знаний, а также помочь учащимся развить более универсальный менталитет и стать бесспорными героями собственного опыта обучения. Такие подходы поддерживают многие ведущие школы современного мира (Китай, Россия, Иран, Индия, Индонезия, США, Австралия, Турция и т.д.) Лидером по числу выпускников STEM-специальностей в мире является Китай.

Геймификация или игрофикация позволяет повысить мотивацию и включенность в процесс обучения. В. А. Сухомлинский по этому поводу отмечал, что «игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности» [7].

Сегодня геймификация поддерживается и в высшей школе. Создание такой информационной активной среды способствует самостоятельному, активному стремлению студентов к получению знаний, профессиональных навыков и умений, критического мышления, умения принимать решения, работать в команде. Во многих вузах мира за успехи в игровых формах

занятий студентов награждают баллами, и соревнование завершается в конце года торжественным объявлением победителя.

Идеологи STEAM-подхода вдохновляются примерами великих ученых, которые сочетали научные занятия с творчеством, и благодаря развитому мышлению, интеллекту и воображению смогли дать миру феноменальные открытия: художник Леонардо Да Винчи, литератор Галилей, музыкант Эйнштейн, философ Гейзенберг и др.

По мнению ряда российских и зарубежных авторов (Дж.Якман), одним из первых крупных философов образования, который дал толчок зарождению идеи STEAM образования был Р. Декарт (1596 –1650). В своей книге «Правила для руководства ума» он писал, что «гораздо легче изучать их все сразу, чем отделяя одну от других. Итак, если кто-либо всерьез хочет исследовать истину вещей, он не должен выбирать какую-то отдельную науку: ведь все они связаны между собой и друг от друга зависимы». Здесь уместно отметить, что гораздо ранее, чем Р.Декарт Абу Али ибн Сина (980–1037) в своей «Метафизике» писал, что «геометрия, арифметика, астрономия, музыка, оптика, механика, наука о движущихся сферах, наука о приборах и тому подобное входят в состав математики» [2, с. 58], что напрямую указывает на практическое использование Ибн Сины в процессе изучения дисциплин, ныне скомпонованного в STEM-образование, еще в X веке.

Заглянув на страницы истории педагогики народов Центральной Азии можно заметить, что еще в начальном этапе мусульманского Возрождения существовали тенденции в стирании граней между «свободными» предметами (грамматика, риторика, логика, арифметика, геометрия, астрономия, музыка) и «механическими» предметами (архитектура, живопись, медицина, торговля, ремесла и т.д.).

Именно через идею современного STEM-образования, которая стояла

на истоках нашей отечественной цивилизации мудрость Китая, Индии и всего Востока была распространена через науку и литературу в Европу, а открытия в области тригонометрии и алгебры открыли новые страницы аэродинамики, своевременные идеи в промышленности (особенно в производстве бумаги), медицине, фармацевтики, математики, физики, астрономии, географии, в строительстве кораблей, каналов прославили мусульманскую цивилизацию во всем мире, а учрежденный в IX веке одно из крупнейших просветительских центров «Дом мудрости» в Багдаде халифом Абу аль-Аббасом аль-Мамуном абсорбировал греческие знания на Востоке.

Такие великие мыслители как аль-Фараби – философ, музыкант и математик; аль-Хорезми – математик, астроном, географ, историк; аль-Беруни – историк, географ, астроном, математик, геолог, фармаколог; Ибн Сина – поэт, астроном, философ, врач через свои бесценные научные трактаты осветили истинный смысл, значение знания и призывали всех к совершенствованию знаний. Ими были поставлены методические рекомендации и задачи к овладению наукам по всем названным параметрам включающие современное STEM-образование.

Великие мыслители занимались наукой, получали удовольствие от своей работы, наслаждались райскими пейзажами построенных садов своего умозрения, достигая одну интеллектуальную вершину за другой и стремились постичь все тайны Космоса.

Первый кто проложил тропу в науку через STEM-образование был Абу Наср аль-Фараби (870–950). Интересен его взгляд, на то, что он наряду с геометрией, арифметикой и музыкой астрономию тоже преподносил к категории воспитательных наук, вместе составляющих традиционную структуру мироздания. Он занимался медициной, и как врач – ботаникой, минералогией и алхимией. В «Большой книге о музыке» освещая принципы

физической основы звука, его распространения, измерения, при обосновании звуковых интервалов он применил арифметические, алгебраические и графико-геометрические принципы. Его принцип непрерывной пропорции в дальнейшем развитии способствовал зарождению метода дифференциального исчисления Лейбница. Как мы видим, Фараби даже в своих музыкально-теоретических исследованиях успешно пользовался прикладной математикой и физикой. Он был идеальным поэтом, лингвистом, языковедом. Им написаны трактаты по правописанию, каллиграфии, стихосложению, риторике, ему принадлежат глубокие научно-философские стихи [6, с. 72].

Знаменитый ученый-математик Муса Аль-Хорезми (799–846) впервые внес свою лепту в науку благодаря знанию астрологии. Он служил астрологом халифа ал-Мамуна в багдадской научной академии «Байт-ул-хикма». Известно, что через свой знаменитый труд «Китоб ал-жам ва тафрик би-хисаб ал-хинд» («Книга сложения и вычитания по исчислению индийцев») он впервые познакомил арабов, и через них всю Европу с индийской системой нумерации, а через «Китоб ал-мухтасар фи-хисаб ал-джабр ва-л-мукабала» («Краткая книга об исчислении алгебры и ал-мукабалы») он ввел в оборот не только термин «алгебра», но и открыл новую эпоху в математике. Современная терминология в форме «алгоритм» (искаженное средневековое «алгоризм» от ал-Хоразми), тоже является его феноменальным трудом. Наряду с открытиями в точных науках ему принадлежит «Книга истории», содержащая сведения о многих событиях IV–IX веков. Следуя Аристотелю, он изложил свои философские мышления о движении и пространстве. Феноменальный ученый внес также существенный вклад в географии, что наводит на мысль о существовании на

практике наших предков STEM-образования еще до X века.

Другая совершенная личность, которая смогла на самом деле совместить все основы STEM-образования в своей практике был Абу Райхан Бируни (973–1048). В своей книге «Книга вразумлений начаткам науки звезд» он дает определения и факты по геометрии, арифметике, астрономии, географии,

хронологии. Также как аль-Фараби он отмечает пользу «искусства астрологических предсказаний» в изучении многих наук. В предисловии «Книги вразумлений начаткам науки звезд» он отмечает, что для того, чтобы изучить звезды он параллельно изучил несколько предметов: «Я начал с геометрии, затем перешел к арифметике и числам, затем к устройству вселенной, а затем к приговорам звезд, ибо лишь тот достоин звания звездочета, кто полностью изучил эти четыре науки». [1, с. 21].

Бируни написал много фундаментальных трудов по всем отраслям науки. Он сделал невозможное возможным в науке, не только благодаря своему упорству, но всесторонне развитому творческому мышлению, художественному взгляду и знанию законов природы и космоса, что последнее пока еще не входит в союзные со STEMом дисциплины.

В своем почти на поэтическом языке написанном произведении «Осор-ул-бокия», Бируни красочно и изящно излагает такую мысль: «Когда человек все время думает о науке, сильно устает, но если от изучения одного предмета переходит на другой, это схоже с тем, что шагает по разным садам и еще не выходя из одного сада, под его ногами расстилается другой чудный сад...» [5, с. 8].

Другой феномен науки, пришедший взамен своим предшественникам, был Абу Али ибн Сина, которого на Востоке называли Шайх-ур-раисом, а христианский мир дал всемирно известное прозвище – Авиценна. Ибн Сина известен в мире не только своей совершенной личностью, но и научными

трудами, которые соединяют и интегрируют многие дисциплины. В центре внимания трудов Ибн Сины все стороны жизни человека, без преувеличения от А до Я – с утробы матери до смерти, от Земли до Космоса.

В его педагогических взглядах современное STEM-образование прослеживается начиная с семьи. Так, например наряду с другими предметами Ибн Сина предлагал не только в школе, но и в семье учить детей декламировать стихи в форме раджаза, затем касыды. Раджаз – это метр, используемый в классической арабской поэзии. Его знаменитый медицинский труд «Урджуза-фи-тиб» («Лечебная поэма») написана в поэтической форме (урджуза). Иранские ученые считают, что «урджуза», это есть разновидность поэзии в которой отсутствуют внутренние личные чувства, а подразумевается присутствие знания и культуры, они охватывают специальные научные вопросы не в пространной форме книг, а в длинной поэтической касыде [4, с. 52]. Таким образом, Ибн Сина с великолепным мастерством сливая в одно единое медицину и поэзию создал шедевр в мировой науке. В «Урджуза-фи-тиб» он пишет: «Медицина – это искусство поддержания здоровья и, в конечном итоге, излечения болезней, возникших в теле» [3]. Кроме данного трактата еще 9 трудов Ибн Сины написаны в поэтической форме.

Его знаменитый роман «Хай ибн Якзан» посвящена естествознанию и космологии, где младенец, выросший среди зверей, пытается осмыслить окружающий мир. Он силой своего разума постепенно постигает основы мироздания и жизненные законы, затем отправляется к людям, чтобы разъяснить истину. Этот философский роман начинается с изучения природы человека, где Хай действительно обнаруживает, что есть составные элементы реальности, которые можно постичь интеллектуально, но не воспринимаются чувствами. Он различает чувственное знание и разумное знание. Узнав природу человека, он изучает природу вселенной и доходит

до Космоса.

Известно, что Ибн Сина одним из первых внес в педагогику использование игровых элементов в процессе обучения, и это были первые шаги к геймификации обучения на истоках мусульманской цивилизации.

Ибн Сина был всеохватывающим ученым своего времени. Написал труды по всем отраслям науки: логика, лингвистика, поэзия, физика, психология, медицина, химия, математика, музыка, астрономия, мораль, экономика, метафизика, мистицизм, комментировал суры Корана, перевел произведения Гиппократ, Галена, изучил и дал комментарии трудам Аристотеля. Неоценимый вклад внес в науку педагогики. Он на практике доказал преимущества STEM со всеми его союзами.

Необходимо еще заметить, что все успехи мусульманского Востока в постижении наук давались им еще благодаря богатому духовному потенциалу, сопровождающая исламской религией, в котором даже намаз был просчитан до математических точностей времени. Ценности исламской религии, как частица национальных ценностей нашего народа и сегодня продвигают нас к достижению великих замыслов, открытий и постижений.

Наша восточная цивилизация богата своими именами, которые внесли неоценимый вклад в мировую науку. В Узбекистане жили и трудились знаменитые всесторонне развитые ученые и предстоит большая работа по восстановлению многочисленных источников неизученных до сих пор. STEM-образование, которое сейчас признана в мире, как образец разумного воспитания молодого поколения уже давно была на практике доказана нашими предшественниками. Вдобавок к разнообразным параметрам нынешнего STEM-образования еще в средних веках были использованы астрономия, философия, языкознание и поэзия. Благодаря знанию нескольких языков без интернета и без приложений, без наставника и учебников они смогли самосовершенствоваться своим творческим

воображением, изучением культур и языков, астрономии, и конечно же интегрированному обучению точным наукам.

STEM образование только развивается и набирает обороты в многих странах мира, в том числе и в Узбекистане. Сегодня, как и для многих стран мира у нас тоже идет инвестирование в так называемый «интеллектуальный капитал». Поставлена задача модернизации традиционной системы научно-технического образования, применение инновационных форм обучения. В рамках реализации соответствующих мер в нашей стране совместно с зарубежными специалистами внедряются ряд проектов и программ, предусматривающие привлечение специалистов к реформированию системы школьного образования и внедрения современных методологий преподавания, в том числе STEM-обучения.

В настоящее время перед педагогами нашей республики стоит важная и ответственная задача: разработать и внедрить необходимые проекты и программы по STEM-образованию. Студенты получившие образование по модели STEM более востребованы во всех развитых странах. В большинстве стран уже разработаны и внедряются программы по подготовке STEM специалистов.

Работу надо начинать не только с учителей школ, но и преподавателей вузов. Организовывать и проводить курсы повышения квалификации учителей и преподавателей вузов, содержательно направленных на получение STEM-образования. Разработать качественные, практикоориентированные программы с учетом наших исторически сложившихся национальных ценностей и традиций. Координируясь на величайшие успехи наших предков, внедрить их практику в программу STEM-образования, т.е. создать комплексную программу STEM-образования в союзе с астрономией, языкознанием, творчеством. Эту идею можно решить только при сочетании искусства воображения педагога с

ученым, дизайнером, конструктором, психологом, менеджером, историком, творчески настроенным специалистом.

Использованная литература:

1. Абу Райхан Беруни. Избранные произведения. Т.VI. – Т.: «Фан», 1973. – 643 с.
2. Абӯалӣ Ибни Сино. «Илоҳиёт» (57–105 с.), Осори мунтахаб. Ҷ.1. Душанбе: «Ирфон», 1980. – 477 с.
3. Авицена// <https://ru.frwiki.wiki/wiki/Avicenne>).
4. Али Ибрахим Мансур. Абуали ибн Сина и его арабоязычное поэтическое наследие. // Дисс. на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Душанбе, 2015.
5. Берунӣ А. Осор-ул-боқия. – Душанбе, Ирфон, 1990, – 432 с.
6. Негматов Н.Н. Государство Саманидов. Душанбе: «Дониш». – 1977.
7. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям / https://pedlib.ru/Books/1/0214/1_0214-33.shtml. Дата обращения: 20.01.2023.